

ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

МЕДИЦИНА

СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

1997 № 2

[Шевченко А.С. **Влияние материнских стрессов на морфофункциональное состояние тонкого кишечника плода** // [Медицина сегодня и завтра \(ISSN 2414-4495\)](#), №2. – Украина, Харьков: ХГМУ, 1997. – С. 26-27.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3370360>]

В эксперименте на беременных крысах смоделирован хронический эмоциональный стресс, в результате которого обнаружен ряд патологических изменений в тонком кишечнике новорожденных крысят, по гипо- и гиперпластическому типу развития. Доказана связь между материнскими стрессами и гастроэнтероколитами у новорожденных.

Ключевые слова: материнские стрессы, экспериментальный хронический эмоциональный стресс, морфофункциональное состояние, гиперпластическое развитие кишечника, гипопластическое развитие кишечника, световая микроскопия, эпителиоциты, энтероэндокриноциты, интерэпителиальные лейкоциты, острые гастроэнтероколиты новорожденных.

[Shevchenko Alexander S. (1997) The effect of maternal stress on the morphofunctional state of the small intestine of the fetus (rus.) / *Medicine today and tomorrow (ISSN 2414-4495)*, No.2, pp. 26-27.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3370360>]

In an experiment on pregnant rats, chronic emotional stress was modeled, as a result of which a number of pathological changes were found in the small intestine of newborn rat pups, according to the hypo- and hyperplastic type of its development. The relationship between maternal stress and gastroenterocolitis in newborns has been proven.

Keywords: maternal stresses, experimental chronic emotional stress, morphological and functional state, hyperplastic intestinal development, hypoplastic intestinal development, light microscopy, epithelial cells, enteroendocrinocytes, interepithelial leukocytes, acute gastroenterocolitis of newborns.

ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКИХ СТРЕССОВ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА ПЛОДА

Шевченко А.С.

*Кафедра патологической анатомии,
Центральная научно-исследовательская лаборатория
Харьковского Государственного медицинского университета*

В условиях демографического кризиса, отмечаемого в настоящее время на Украине, проблема охраны здоровья детей приобретает особую актуальность. В возрастной структуре заболеваемости и детской смертности значительное место занимают новорожденные. Известно, что нормальное внутриутробное развитие является основой адаптационных возможностей организма на протяжении всей последующей жизни. Повышение темпа жизни и обусловленное этим эмоциональное перенапряжение является одной из основных причин общего ухудшения здоровья в человеческой популяции. По данным современной науки именно стресс-реакции лежат в основе многих заболеваний и нарушений иммунного статуса человеческого организма.

В настоящее время в нашем университете под руководством зав. каф. патологической анатомии, д.м.н., проф., члена Международной Академии Патологии Яковцовой А.Ф. осуществляется трехгодичное комплексное клинично-экспериментальное исследование влияния хронического материнского стресса на потомство, а конкретнее на эндокринную, иммунную и сердечно-сосудистую системы. Стремясь привлечь к научно-исследовательской работе студенчество, в штат сотрудников ЦНИЛ временно были включены некоторые студенты.

Экспериментально на самках крыс линии Вистар смоделирована высокая негативно-эмоциональная стрессонаполненность существования в период вынашивания потомства. В качестве стрессогенных раздражителей использовались громкая диссонансная музыка и угроза извлечения из клетки.

Участники исследовательской группы, сотрудники кафедры патологической анатомии и ЦНИЛ, проанализировав экспериментальный материал, выявили ряд нарушений внутриутробного развития, а также ряд патологических изменений со стороны эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой систем, обусловленных хроническими эмоциональными материнскими стрессами.

Полученные результаты, а также имеющаяся информация о высокой частоте развития острых гастроэнтероколитов у новорожденных в неонатальном отделении (по данным Шунько А.М (1994) - у 5-6-й части новорожденных) дали основание предположить, что материнские стрессы могут быть причастными к их развитию. В литературе имеются многочисленные данные об изменениях показателей белой периферической крови при хроническом

эмоциональном стрессе. Имеются также данные о врожденных иммунодефицитных состояниях детей с дефектом выстилки эпителия желудочно-кишечного тракта IgA (синдром селективной недостаточности IgA, синдром Луи-Бар и др.), однако мало исследован уровень морфологического обеспечения адаптации и компенсации кишечника по отношению к действию факторов внешней среды, способных вызвать гастроэнтероколит у новорожденных.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, результаты которого излагаются в данной публикации, следующие: определить особенности морфо-функционального состояния стенки тонкого кишечника новорожденных крысят, выношенных в условиях хронического материнского эмоционального стресса.

Исследование было проведено с использованием 10-и контрольных и 10-и опытных животных. Материал (кусочек тощей кишки крысенка) после фиксации и проводки в спиртах заливался в парафин. Срезы толщиной 5-6 мкм окрашивались гематоксилином и эозином.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Световая микроскопия изготовленных препаратов позволила установить, что в отличие от контроля, в опытной группе можно выделить 2 подгруппы крысят.

1-я группа (гипопластичное развитие кишечника). Наблюдаются отчетливые признаки замедления развития и гипоплазии всех структур стенки тонкой кишки:

- по сравнению с контролем слизистая имеет меньшее количество ворсинок, ворсинки короткие, небольшого диаметра;
- эпителиальная выстилка преимущественно кубической, а не цилиндрической, формы, что, возможно, связано со снижением достаточной для нормального развития кишечника митотической активности;
- в эпителиальной выстилке снижено (по сравнению с контролем) количество интерэпителиальных лейкоцитов (ИЭЛ) и энтероэндокриноцитов (ЭЭЦ);
- в строме ворсинки не всегда присутствует капилляр, клеточные элементы стромы малочисленны (2-4 экземпляра на поперечном срезе ворсинки);
- мышечная оболочка такого кишечника тонкая (20-30 мкм), содержит меньшее количество ядер, ядра темные, мелкие.

Можно ожидать, что новорожденная особь с таким кишечником имеет большую вероятность заболеть энтеритом (диспептическим или инфекционным) в связи с низким уровнем морфологического обеспечения процессов адаптации и компенсации.

2-я группа (гиперпластичное развитие кишечника). В данной группе наблюдаются проявления ускоренного внутриутробного развития стенки кишечника:

- количество ворсинок увеличено, ворсинки длинные, толще, чем в контроле;

- эпителиальные клетки высокие (цилиндрические), ядра резко вытянуты, что свидетельствует о том, что эпителиоциты делятся избыточно быстро, им “тесно” на базальной мембране и, сохраняя тесную межклеточную связь друг с другом, они оказываются сдавленными с боков, т.о. количество эпителиоцитов на единицу длины базальной мембраны увеличено;
- увеличено количество ИЭЛ и ЭЭЦ;
- строма ворсинок обогащена клеточными элементами, среди которых доминируют лимфоциты и гистиоциты;
- мышечный слой кишки утолщен по сравнению с контролем, ядра миоцитов крупные, светлые, в большом количестве, что также свидетельствует об ускорении митотических процессов.

У особей с ускоренным развитием стенки кишечника можно ожидать развитие иммунологического ответа по гиперреактивному типу на вторжение инфекции в связи с избыточным количеством иммунокомпетентных клеточных элементов в строме.

Тот факт, что в потомстве крыс, испытывавших в периоде беременности хронический эмоциональный стресс, были обнаружены 2 типа развития тонкого кишечника у крысят (гиперпластический и гипопластический) сочетается с результатами соматометрии крысят по этому же эксперименту: в опытной группе отмечалось повышение числа как более крупных, так и более мелких по сравнению с контролем крысят.

Т.о. в ходе исследования потомства крыс, подвергнутых смоделированному эмоциональному стрессу, получены объективные данные о значительном влиянии такого стресса на морфофункциональное состояние тонкого кишечника крысят с развитием двух типов отклонений от контроля у животных опытной группы, а именно гипер- и гипопластического типов развития всех слоев тонкого кишечника.

В практическом акушерстве и в практике микрopedиатра данные выводы можно использовать, проводя разъяснительную работу с родителями о вреде эмоционального перенапряжения и стрессовых ситуаций у матери во время беременности для будущего потомства, и внести таким образом свой вклад в снижение детской заболеваемости и смертности.

Литература.

1. Ройт А. Основы иммунологии. (Перевод с английского). – М: Мир, 1991.
2. Шунько Е.Е. Клинико-микробиологические и иммунологические особенности инфекционно-воспалительных заболеваний у новорожденных / ПАГ. - 1994. - №6. - С. 15-17.